

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABA QIZLARNING IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI

Qipshaqbayeva Nazira

O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali Xotin-qizlar masalalari bo'yicha dekan
maslahatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17618329>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada Oliy ta'lim muassasalari (OTM)da tahsil olayotgan talaba qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari yoritilgan. Globallashuv sharoitida jamiyatning barcha sohalarida ayol kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan bir paytda, OTMlarda qizlarning fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash, ularda liderlik ko'nikmalarini shakllantirish va ijtimoiy jarayonlarga faol jalb etishning ahamiyati ilmiy tahlil qilingan. Maqolada mazkur faoliyatni takomillashtirishga xizmat qiladigan asosiy pedagogik shart-sharoitlar, xususan, ta'lim muhitini demokratlashtirish, interfaol o'qitish metodlarini qo'llash, maxsus o'quv dasturlarini joriy etish va mentoring tizimini yo'lga qo'yish kabi mexanizmlar batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Talaba qizlar, ijtimoiy faollik, siyosiy faollik, pedagogik shart-sharoitlar, liderlik, Oliy ta'lim muassasalari (OTM), interfaol metodlar, mentoring.

Аннотация. В данной научной статье освещены теоретико-педагогические основы развития социально-политической активности студенток, обучающихся в высших учебных заведениях (ВУЗах). В условиях глобализации, когда во всех сферах общества растет потребность в женских кадрах, научно проанализировано значение укрепления гражданской позиции девушек в вузах, формирования у них лидерских навыков и активного вовлечения в социальные процессы. В статье подробно изложены основные педагогические условия, способствующие совершенствованию данной деятельности, в частности, такие механизмы, как демократизация образовательной среды, применение интерактивных методов обучения, внедрение специальных учебных программ и налаживание системы менторинга.

Ключевые слова. Студентки, социальная активность, политическая активность, педагогические условия, лидерство, высшие учебные заведения (ВУЗы), интерактивные методы, менторинг.

Abstract. This scientific article highlights the theoretical and pedagogical foundations of the development of socio-political activity of female students studying in higher educational institutions (HEIs). In the context of globalization, when the need for women in all spheres of society is growing, the importance of strengthening the civic position of girls in universities, forming their leadership skills, and actively involving them in social processes is scientifically analyzed. The article details the main pedagogical conditions that contribute to the improvement of this activity, in particular, such mechanisms as the democratization of the educational environment, the use of interactive teaching methods, the introduction of special educational programs, and the establishment of a mentoring system.

Keywords. *Student girls, social activity, political activity, pedagogical conditions, leadership, higher educational institutions (HEIs), interactive methods, mentoring.*

Mamlakatimizning jadal rivojlanishi va demokratik islohotlarning muvaffaqiyati jamiyatning har bir a’zosi, xususan, yoshlar va ayollarning faolligiga bevosita bog’liqdir. Oliy ta’lim muassasalari (OTM) kelajakning malakali kadrlarini, shu jumladan, ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etadigan ayol liderlarni tayyorlashda markaziy o’rinni egallaydi [1]. Talaba qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligi nafaqat shaxsiy rivojlanishning muhim ko’rsatkichi, balki jamiyatda gender tengligini ta’minlash va boshqaruv jarayonlariga ayollarning munosib ishtirokini kuchaytirishning muhim omilidir. Biroq, OTMlarda bu boradagi ishlar ko’pincha rasmiyatchilikdan nariga o’tmaydi yoki qizlarning an’anaviy rollaridan kelib chiqqan stereotiplar tufayli ularning salohiyati to’liq ro’yobga chiqmay qoladi. Shuning uchun, talaba qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini sifat jihatdan takomillashtirishga xizmat qiladigan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish dolzarb muammo hisoblanadi.

Ijtimoiy-siyosiy faollik – bu shaxsning jamiyat va davlat hayotidagi muammolarga befarq bo’lmasdan, ularni hal etishga yo’naltirilgan ongli va amaliy harakatlari majmuyidir [2]. Pedagogik nuqtayi nazardan, bu faollikni shakllantirish shaxsga fuqarolik mas’uliyatini singdirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va ijtimoiy o’zgarishlarning sub’yekti bo’lishga o’rgatish orqali amalga oshiriladi. Ayollar liderligi nazariyasiga ko’ra, qizlarning faolligini oshirishga yo’naltirilgan ta’lim muhiti ularning o’ziga ishonchini, o’z fikrini erkin ifodalash qobiliyatini va jamoaviy qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini oshirishi zarur. Pedagogik shart-sharoitlar esa aynan shu muhitni shakllantiruvchi ta’limiy, tarbiyaviy va tashkiliy chora-tadbirlar yig’indisidir [3].

Talaba qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini takomillashtirish uchun avvalo ta’lim muhitini demokratlashtirish va gender sensitivlikni oshirish muhimdir. Bu jarayon OTM ichidagi o’z-o’zini boshqarish organlari, ilmiy-amaliy to’garaklar va talabalar kengashlarida qizlarning soni va qaror qabul qilishdagi vakolatini oshirishni o’z ichiga oladi. Shuningdek, o’qituvchilar tarkibida gender tengligi va ayollar liderligi masalalariga nisbatan sezgirlikni (sensitivlikni) oshirish bo’yicha maxsus seminarlar o’tkazish, o’quv materiallaridan gender stereotiplarini aks ettiruvchi mazmuni olib tashlash orqali stereotiplardan xalos bo’lish maydonini yaratish zarur. Ikkinchidan, ta’lim jarayonida interfaol metodlarni faol qo’llash faollikni oshirishning bevosita usulidir. Siyosiy, ijtimoiy va huquqiy mavzularda doimiy munozara maydonlari, debat klublari tashkil etilishi lozim, chunki bu qizlarda o’z pozitsiyasini asoslash, notiqlik san’ati va muzokara ko’nikmalarini rivojlantiradi. Real hayotdagi siyosiy yoki ijtimoiy muammolarni tahlil qilish (Keys-stadi) va boshqaruv rollarini (Roll-pley) o’ynash orqali ularga amaliy tajriba beriladi. Uchinchidan, maxsus o’quv kurslari va dasturlarni joriy etish faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. O’quv rejasiga ayol liderlik nazariyasi, ijtimoiy loyihalarni boshqarish va siyosiy jarayonlarda ishtirok etish mexanizmlariga bag’ishlangan “Ayol liderlik asoslari” kursini kiritish muhimdir [4]. Shu bilan birga, qizlarning siyosiy huquqlari, saylov tizimi, davlat organlari faoliyati to’g’risidagi bilimlarini tizimli ravishda oshirish uchun huquqiy savodxonlik darslarini kuchaytirish lozim. Nihoyat, amaliyotga yo’naltirilgan tarbiya va mentoring tizimi amaliy mas’uliyatni shakllantiradi. Muassasa bitiruvchilari yoki jamiyatdagi muvaffaqiyatli ayol liderlarni talaba qizlarga mentor (ustoz) sifatida birlashtirish dasturini yo’lga qo’yish, hamda talaba qizlarni bevosita ijtimoiy ahamiyatga ega bo’lgan (masalan, ekologiya,

ta’lim, sog’liqni saqlash) loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishga jalb etish orqali ularga amaliy mas’uliyatni his etish imkoni beriladi [5].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Milliy dasturni tasdiqlaganligi sababli, u O‘zbekistonda xotin-qizlar siyosatining strategik asosini belgilab bergan eng muhim hujjatlardan biri hisoblanadi va uning ijrosi hozirda o‘zining uchinchi (2024–2025-yillar) bosqichiga kirgan.

Farmonda xotin-qizlarning jamiyatdagi mavqeyini tubdan oshirish, ularning huquqlarini himoya qilish va oila institutini mustahkamlashga qaratilgan keng qamrovli tizimli islohotlar dasturini o‘zida mujassam etgan. Farmonning asosiy mohiyati xotin-qizlarning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirishga qaratilgan. Ta’lim sohasida, magistratura talabasi bo‘lgan barcha qizlarning kontrakt to‘lovlari davlat hisobidan to‘liq qoplanadi, shuningdek, kunduzgi ta’lim uchun 7 yil muddatga foizsiz ta’lim kreditlari ajratiladi. Ijtimoiy ehtiyojmand va mehnat stajiga ega ayollar uchun oliy ta’limga maxsus kvotalar kiritilib, ilmiy salohiyatni kuchaytirish maqsadida doktoranturaga maqsadli kvotalar joriy etiladi [6].

Umuman olganda, Farmon O‘zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, xususan, gender tenglikni ta’minlash va inklyuziv jamiyat qurish yo‘lidagi qat’iy siyosiy irodasini namoyish etdi. U nafaqat mavjud muammolarni bartaraf etadi, balki xotin-qizlarga jamiyatning to‘laqonli va samarali sub’yekti sifatida faol ishtirok etishlari uchun barcha zaruriy pedagogik, iqtisodiy va huquqiy shart-sharoitlarni yaratib beruvchi milliy mexanizm sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu Farmon hozirgi kunda O‘zbekistonning gender tenglik va ijtimoiy adolatga erishish borasidagi siyosatining harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib qolmoqda, chunki unda belgilangan chora-tadbirlarning ko‘pchiligi 2026-yilgacha bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan uzoq muddatli mexanizmlardir.

Xulosa qilib aytganda, talaba qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini takomillashtirish nafaqat ta’lim maskanlarining, balki butun jamiyatning ustuvor vazifasidir. Yuqorida sanab o‘tilgan pedagogik shart-sharoitlarni (demokratlashtirilgan muhit, interfaol metodlar, maxsus dasturlar va mentoring) tizimli ravishda amalga oshirish orqali OTMLar yuksak fuqarolik mas’uliyatiga ega, yetuk va raqobatbardosh ayol kadrlarni tayyorlashda muhim natijalarga erishishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, mamlakatning barqaror rivojlanishiga va boshqaruv sohasida gender muvozanatining ta’minlanishiga mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008.
2. Sh. M. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O‘zbekiston, 2016.
3. Sayidahmedov N. S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: Moliya, 2003.
4. Lukinova E. L. Formirovanie sotsialno-politicheskoy aktivnosti studentok v usloviyax vuza: Diss. kand. ped. nauk. – Moskva, 2018.
5. Gender and Education: The Impact of Gender on Educational Outcomes and Experiences. – New York: Routledge, 2020.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.03.2022 yildagi PF-87-sonli “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni.